

BADIIY NASRDA BELGI, RAMZ, MILLIY STEREOTIPLAR MILLIY-MADANIY TASAVVURLAR UMUMLASHMASI SIFATIDA SIGNS, SYMBOLS, NATIONAL STEREOTYPES IN ARTISTIC PROSE AS A GENERALIZATION OF NATIONAL-CULTURAL IDEAS

Xolnazarov Umid Erkinovich

Termiz davlat universiteti, O‘zbek tilshunosligi kafedrasida katta o‘qituvchisi,
f.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada muayyan xalqning milliy madaniyatiga xos bo‘lgan, shu xalq dunyoqarashini namoyon etuvchi obrazli ifodalar milliy madaniy konsentrat sifatida metaforaning ta’sirchanligi, bo‘yoqdorligini taminlaydi. Bu esa ijodkor obrazli-qadriyatli qarashlarining mahsuli o‘laroq borliq lisoniy tasvirining vujudga kelish omillarini ochish va talqin qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Annotation: In this article, figurative expressions typical of the national culture of a particular people, which show the worldview of this people, ensure the effectiveness and colorfulness of the metaphor as a national cultural concentrate. This plays an important role in revealing and interpreting the factors of the creation of the linguistic image of existence as a product of the creator's image-value views.

Аннотация: В данной статье образные выражения, характерные для национальной культуры конкретного народа, которые показывают мировоззрение этого народа, обеспечивают эффективность и красочность метафоры как национально-культурного концентрата. Это играет важную роль в выявлении и интерпретации факторов создания языкового образа существования как продукта образно-ценностных воззрений творца.

Tayanch so‘zlar: belgi, ramz, stereotip, lisoniy tasvir, metafora, madaniyatning ko‘zgusi, qadriyatlar yig‘indisi, obrazli tasvir.

Key words: sign, symbol, stereotype, linguistic image, metaphor, mirror of culture, set of values, figurative image.

Ключевые слова: знак, символ, стереотип, языковой образ, метафора, зеркало культуры, ценностная совокупность, образный образ.

Hozirgi zamon dunyo tilshunosligida, xususan, antropotsentrik lingvistikada til dalillarini shu tilda so‘zlashuvchi xalq, elat, etnos, sotsiumning madaniy qadriyatlari bilan bog‘liq holda o‘rganishga e’tibor kuchaymoqda. Ayniqsa, milliy-madaniy qadriyatlar talqini sirasida alohida o‘rin tutadigan barqaror milliy-madaniy

tasavvurlar – stereotip⁴⁰ larni o‘rganish borliq lisoniy tasvirining vujudga kelish omillarini ochish va talqin qilishda muhim rol o‘ynaydi. Darhaqiqat, “stereotip” termini amerikalik sotsiolog Walter Lippmann tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. U 1922-yilda nashr etilgan “Jamoat fikri” nomli kitobida stereotiplarning jamoat fikri tizimidagi o‘rni va rolini aniqlashga harakat qilgan. W.Lippmann stereotipni bizning ongimizga etib bormasdan oldin his-tuyg‘ularimizdagi ma’lumotlarga muayyan ta’sir ko‘rsatadigan atrof-muhitni alohida idrok qilish shakli sifatida tushuntirgan⁴¹.

Stereotip keng qamrovli va serqirra tushuncha bo‘lib, lisoniy stereotip uning bir turi hisoblanadi. Shu boisdan unga turli-tuman belgilari asosida yondashuvlar doirasida turlicha ta’riflar beriladi. Masalan, Yu.Ye.Proxorov lisoniy stereotipni psixologik jihatdan asoslab, uni ijtimoiy ishlab chiqilgan ongli modellar doirasida borliqni izohlovchi, tavsifiy va baholash belgilari yaxlitlikda mavjud bo‘lgan subyektiv erkin predmet tarzida tushunadi va talqin qiladi⁴².

Lingvokulturologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, borliq haqidagi tasavvurlarimizning muhim madaniy komponentlarini belgilab beruvchi har qanday til sof milliy tabiatga ega bo‘lib, madaniyat bilan mushtaraklik asosida har bir hodisa mohiyatini yoritishda o‘z ifodasini topadi. Shuningdek, madaniyatning ko‘zgusi deb qaralgan tilda har bir xalqning ijtimoiy o‘zini o‘zi anglashi, uning mentaliteti, milliy xarakteri, hayot tarzi, an’analari, urf-odatlar, qadriyatlar yig‘indisi va dunyoqarashi ham aks etadi. Jumladan, V.Humboldt ta’kidicha, har qanday madaniyat milliydir, uning milliy tabiati tilda borliqning o‘ziga xos ko‘rishi sifatida ifodalanadi; tilga har bir xalqning o‘ziga xos ruhiyati, madaniyati ifodalanuvchi ichki shakli xos; til insonni borliq bilan bog‘lovchi bo‘g‘in hisoblanadi⁴³. Ta’kidlash kerakki, “til milliy lisoniy hamjamiyatda milliy madaniy konsentrat sifatida namoyon bo‘ladi”⁴⁴, qolaversa, har bir millat borliqni ayri-ayri nigohtar bilan ko‘radi va ularni baholashda ichki milliy tafakkur va milliy stereotiplar asosida ish ko‘radi. Masalan, T.Murodning “Yulduzlar mangu yonadi” qissasida kurash tasviri bilan bog‘liq stereotip xarakterli metaforik ifodalar ko‘plab uchraydi: “Bo‘ri polvon bosh bakovul bilan kengashib, *toboq qo‘ydi*. Davra o‘rtasiga ikkita matoni bo‘lak-bo‘lak uzatib tashladi. Har biroviga alohida-alohida ta’rif berdi: — Xaloyiq, e’tiboringizni menga qarating! Mana, *ho‘kiz toboq!* Buni kim ko‘tarsa, unga bir ho‘kiz, bir juft... Rais bova, kalish nechilamchi edi? Ha-ye, xo‘-o‘sh, bir juft ikkilamchi kalish, bir to‘n, o‘n so‘m pul qo‘yildi! Ho‘kiz

⁴⁰ Stereotip (yunon. stereos – qattiq, types – iz, tamg‘a; Volter Lippmann termini) — u yoki bu xalqning milliy xarakteri haqida obyektiv ma’lumot beruvchi, dunyoni idrok qilishga asoslangan turli madaniyat vakillari tili va tafakkurining o‘ziga xos obrazli ifodasi. Qarang: Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. Toshkent – 2019.

⁴¹ Lippmann Walter. Public Opinion. -New York: Greenbook, 2010. -P .23,95.

⁴² Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев – Изд. 5 е. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С.72.

⁴³ Базарова Л.В. К вопросу о соотношении языка и культуры // Образование и культура России в изменяющемся мире. – Новосибирск, 2007. – С. 72-76.

⁴⁴ Лихачев, Д. С. Очерки по философии художественного творчества. — СПб., 1996. – С. 28.

bo‘lgandayam so‘ysa bir qishloqni to‘ydiradigan ho‘kiz! Manavi *gilam toboq!* Bunga bir turkmancha gilam, bir uyqudan uyg‘otadigan soat, o‘n so‘m pul qo‘yildi! Shunday gilamki, uyni to‘ldiradi, chiroqda yalt-yult qiladi! “Sifat belgisi” olgan, ha!.. Kimning *ko‘ngli qaysi toboqqa chopsa*, kelib ko‘tara bersin! Armonda qolmang, toboqlarga qo‘yilgan zotlarni qaytaraman...” (“Yulduzlar mangu yonadi”).

Bunda *toboq qo‘ymoq, ikki mato*, shuningdek, *ho‘kiz toboq, gilam toboq* etnografizmlari kurashning oxirrog‘ida g‘olib (katta, kuchli) polvonlarga atalgan eng katta zotlarni anglatuvchi milliy stereotip-metaforik nomlardir.

Yoki: “*Normurod polvon tag‘in davraga talpindi: — Normurod polvonning ko‘zi ochiq bo‘p turib, uning eli yerga qaraydimi? — dedi. — Ushlamang meni, polvon bova, ushlamang! E, yerga kirgizib yuborsayam chiqaman!*” (“Yulduzlar mangu yonadi”). Ushbudagi *ko‘zi ochiq* – “tirik” ma’nosidagi somatik metafora *eli yerga qaraydimi* polisemantik tabiatli (“yerga qaramoq – boshi egilmoq, uyatdan ko‘zini yerga qaratmoq”) ritorik so‘roq bilan uyg‘unlikda o‘zbek polvonlarining ornomus uchun kurashini ifodalovchi milliy stereotipni ifoda etgan. Bunda polvonlar nutqiga xos obrazlilikning o‘zi ham alohida kommunikativ stereotip o‘rnida baholansa arziydi.

O‘rinli ta’kidlanganki, ramzning ma’nosi faqat odamlar muloqoti doirasida amalda mavjud bo‘ladi. U qancha serma’no bo‘lsa, shuncha boy mazmun kasb etadi. Ramz strukturasi o‘zi ayrim hodisa orqali dunyoning yaxlit obrazini tavsiflashga qaratilgandir⁴⁵. Inson tafakkuridagi metaforik jarayon insonning borliq haqida vujudga kelgan tasavvurlari va tilda mavjud lug‘aviy ma’nolar asosida yuz beradi. Inson his qilish, bilish, intellektual jihatlariga ko‘ra boshqa barcha mavjudotlardan farq qiladi va ular bilan shu belgilariga ko‘ra ziddiyatni hosil qiladi. Bu qobiliyatlarning ketma-ketlik asosida faollashuvi bilishning kognitiv modelini shakllantiradi. Shu bilan birga, ramziy ma’nolar va obrazlarning paydo bo‘lishida ham insonning kognitiv faoliyati yaqqol seziladi (inson – *a toolmaking animal*, demak, *a symbolmaking animal*⁴⁶). Shu o‘rinda tilshunos olim H.Shamsiddinovning quyidagi fikrlarini keltirish mumkin: “Nom ko‘chayotganda tasavvurlar faollashadi, natijada denotatning muhim bo‘lgan jihatlar bilan bog‘liq tasavvurlar neytrallashadi yoki ikkinchi planga o‘tadi. *Eshak* so‘zining *ahmoq, qaysar* ma’nolarida qo‘llanilishida shu holatni kuzatish mumkin. Aslida, *eshak* itoatkor, yuvosh maxluqligi bilan ijobiy baholanishi ham mumkin. Lekin bu jihatlar bunday qo‘llanishda o‘z qimmatini yo‘qotadi. Shu bilan birga, ijtimoiy ongda mavjud uning hayvonligi bilan bog‘liq tasavvur butunlay ahamiyatini yo‘qotmaydi. Ayni shu

⁴⁵ Махмаранмова Ш. Оламнинг миллий лисоний тасвирида теоформик метафоранинг когнитив аспекти: Филол. фанлари бўйича фалсафа док-ри дисс... – Қарши, 2018. – Б. 97-98.

⁴⁶ Та’риф В.Франклин ва Р.Ҳушқевичники. Қаранг: Философские основы литературного махизма <https://www.philol.msu.ru/~modern/index.php?page=950>.

butunlay ahamiyatini yo‘qotmagan tasavvur inson bilan ziddiyat vujudga keltirib, metaforaning ta’sirchanligi, emotsional-ekspressivligini belgilaydi”⁴⁷.

Milliy stereotip xalqning milliy o‘zligi haqida ma’lumot beruvchi tasavvurlar, tushunchalar, xulosalar, munosabatlar majmui bo‘lib, aksincha, geterostereotipda bir xalq uchun muhim hisoblangan madaniy belgilar boshqa xalqlar uchun o‘ta jo‘n narsa yoki madaniyatsizlik belgisi sifatida ham qaralishi mumkin. Qiyoslash uchun misol: “— *Iya-iya, sen o‘zi qaysi jamiyatda yashayapsan, miya? Shu paytgacha eshakning qulog‘iga tanbur chertyapmanmi? Ko‘pkari — eskilik sarqiti! Ko‘pkari — yovvoyilar o‘yini!*” (“Ot kishnagan oqshom”).

Ko‘pkari — eskilik sarqiti! Ko‘pkari — yovvoyilar o‘yini! – nutqida totalitar ruh “ufurib turgan” so‘zlovchi iddaosi orqali muallif butun boshli ijtimoiy-siyosiy stereotipni gavdalantirishga intiladi: *miyadagi aqlsizlik, uquvsizlik belgisi esa eshakning qulog‘iga tanbur chertmoq frazeologik oborotli zoomorf metaforasi orqali faollashtirilgan. Muallif keltirgan kauzal atributsiya (eshakning qulog‘iga tanbur chertmoq) aqlsizlikning yuqori ifodasi bo‘lib, bu turdagi xalqona ifodalar tegishli nutqiy vaziyatni yaxlit va obrazli tasavvur qilishga ko‘mak beradi. Ko‘rinadiki, hukmron totalitar mafkuraning badiiy xalqchil talqini uning o‘zbek milliy madaniyatini kamsituvchi, o‘ylab topilmagan, real tasvirini yuzaga keltirgan.*

Stereotiplar muayyan xalqning milliy madaniyatiga xos bo‘lgan, shu xalq dunyoqarashini namoyon etuvchi tafakkur tarzidir⁴⁸.

“Navro‘z bundan yetti ming yil muqaddam joriy etilmish Quyosh yil-oy kuni bilan barobar bino bo‘ldi. Quyosh ana shu Hamal burji boshidan chiqmish kunda olam o‘zgacha rang oladi. Olam bir boshqa bo‘ladi. Taxmuraslar sulolasidan bo‘lmish Jamshid podsho ana shu kunni Navro‘z deya atadi. Keyin, Kayumars podsho bo‘ldi. Kayumars Navro‘zni sharafladi, Navro‘zni ulug‘ladi. Navro‘zni, hayit qildi! Shu-shu, Navro‘z o‘lik-tirik ozod kun bo‘ldi. Navro‘z asir-tutqun ozod kun bo‘ldi. Navro‘z qirg‘inbarot to‘xtar kun bo‘ldi. Navro‘z gina-kudurat tarqar kun bo‘ldi... El-xalq o‘z xohish-irodasi bilan adir-qirlarga sayillab chiqdi. Maysazor adirlarda doshqozonlar osildi. Ayollar ariq bo‘ylaridan yalpiz o‘t terdi, kiyik o‘t terdi. Bilq-bilq qaynab turmish qozonlarga soldi. Qizlar qoraqoshlar terdi. Dimog‘lariga bosib-bosib iskadi. Quloqlariga taqdi. Qariyalar ko‘zlariga boychechaklar to‘tiyo etdi. — Omonlik, omonlik... — deya, shukrona aytdi. Qariyalar dilida Navro‘z bo‘ldi, qariyalar tilida Navro‘z bo‘ldi... Dasturxonlarda sumalak, halim, ko‘k patir, ko‘k somsa, ko‘k oshi, deya atalmish dori-darmon taomlar bo‘ldi. El chehrasi chechak bo‘ldi. El ko‘ngli ko‘klam bo‘ldi. El dili ohorli-ohorli tuyg‘ular bilan to‘ldi” (“Oydinda yurgan odamlar”). *“Suluv yuzlarini oppoq desak, bizning*

⁴⁷Шамсиддинов Н. Сўзлар функционал-семантик синонимларининг шаклий ва маъновий табиати. Тошкент. “Университет”, 2008.-Б. 7.

⁴⁸ Курбаназарова Н.Ш. Сурхондарё воҳаси тўй маросими этнографизмларининг семантик табиати ва лингвомаданий тадқиқи: Филол. фан. бўйича фалс. док-ри дисс... – Термиз, 2021. – Б.120.

haqimiz ketadi. Qorachadan kelgan desak, qizning haqi ketadi. Bug‘doyrang bo‘ldi! Barchin yuzli bo‘ldi, saraton yulduzli bo‘ldi, parishon zulfli bo‘ldi (“Oydinda yurgan odamlar”).

“Navro‘z” bayrami haqida afrikalik, amerikalik xalqlar stereotipik tasavvurga ega bo‘lmasligi mumkin, ammo u Qozog‘iston, Qoraqalpog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston hududlarida qadimdan yashab kelayotgan obrazli-qadriyatiy qarashlarning mahsulidir. Binobarin, yuqorida keltirilgan nasriy parchada tilga olinayotgan badiiy tasvir elementlari, xususan, metaforik ifodalar (*El chehrasi chechak bo‘ldi. El ko‘ngli ko‘klam bo‘ldi. El dili ohorli-ohorli tuyg‘ular bilan to‘ldi*) da ham xalq madaniyatiga doir stereotiplar aks etadi.

Ikkinchi matndagi *Barchin yuzli; saraton yulduzli; parishon zulfli* ifodalari o‘zbek ayollariga xos husnning stereotipik bahosi. Chunki, o‘zbek qizlari Barchinga o‘xshatiladi, o‘zbek yigitlari esa Alpomishga o‘xshatiladi. Bunda yorga sadoqat; g‘ayrat-shijoat, mardlik, bir so‘zlilik afsonaviy To‘marisdan meros qolgan milliy-madaniy belgilar umumlashmasi sifatida, pirovardida, Barchin obrazida mujassam etilgan.

O‘zbek tilshunosligida ramzga metaforaning muayyan shakli sifatida yondashish mavjud. Masalan, J.Lapasov ramzni metaforaning bir ko‘rinishi hisoblab, “unda hayotiy bir narsa, tushuncha yoki voqea ifodasi uchun shartli ravishda ko‘chma ma’noda qo‘llanadigan so‘z yoki so‘z birikmasidan foydalaniladi”⁴⁹ deydi. Shuningdek, M.Yo‘ldoshev ham ramzni “badiiy nutqda hayotiy voqea, tushuncha va predmetlar ifodasi uchun so‘zlarning ma’lum ravishda ko‘chma ma’noda ishlatilishi”⁵⁰ deb baholaydi. Misol uchun: “*Qishloqda bir bo‘zbola bo‘ladi. Bo‘zbola yelkador, pishiq qomatlik bo‘ladi. Kulcha yuzlarida chuqur-chuqur kuldirgichlari bo‘ladi. Qo‘y ko‘zlik, siyrak qoshlik bo‘ladi*” (“Oydinda yurgan odamlar”). *Bo‘zbola* so‘z-metaforasi “endigina kuchga to‘lib kelayotgan, turmush tajribasiga ega bo‘lmagan, xom bola, o‘smir” (O‘TIL, 1-jild) ma’nosini, *kulcha yuz* – “dumaloq yuzli”, *qo‘y ko‘zlik* – “ko‘zi qo‘yning ko‘ziga o‘xshash, jigarrang ko‘zli” kabi ma’nolarni ifodalab kelgan. Bunda inson yuziga kulchanning – predmetli kodning o‘xshatish etaloni sifatida tanlanishi bejizga bo‘lmay, milliy turmush tarzimiz va qadriyatiy tizimimizda non rizq, baraka, ne’mat ramzi darajasiga ko‘tarilgan. Garchi bu ifoda lisoniy metafora bo‘lib, bu turdagi o‘xshatish etalonlari milliy til tizimida avvaldan tayyor holda mavjud bo‘ladi. Xuddi shunday, *bo‘zbola* ifodasi ham.

Yana misol: “*Qurbon hayit bo‘ldi. Ahli mo‘minlar qurbonlik qildi. Jonliq so‘yib qon chiqardi. Qo‘li kalta mo‘minlar qassobdan go‘sht oldi. Ahli mo‘minlar hayitlik kiydi. Bisotida borlar ohorli kiyim kiydi. Bisotida yo‘qlar ko‘hna bo‘lsada, ozoda*

⁴⁹ Лапасов Ж. Бадий матн ва лисоний таҳлил. — Тошкент: Ўқитувчи, 1995.

⁵⁰ Ўлдошев М. Бадий матннинг лисоний таҳлили. Методик қўлланма — Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010.

kiyim kiydi” (“Oydinda yurgan odamlar”). Bunda qo‘llanilgan *qo‘li kalta* (kambag‘al) metaforik iborasini shartli ravishda stereotip-metafora deb olishimiz mumkin. Chunki, *qo‘li kalta*, *bisotida bor* va *bisotida yo‘q* singari evfemizmlar lingvomadaniyatimizda mavjud tushunchalardir va ular o‘zbekona nutq odobiga xos bo‘lgan stereotip-metaforalardir.

Umuman olganda, T.Murod nasrida qo‘llanilgan, xalq madaniyatining yorqin ifodasini o‘zida namoyon etuvchi stereotipik xarakterli metaforalar olam milliy lisoniy manzarasining bo‘lagi sifatida xalq haqidagi tasavvurlarning umumlashtirilgan, standartlashgan obrazidir.